

**TEXNIKA YO'NALISHLARI TALABALARIDA TASAVVUR VA
LOYIHALASH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING
MAZMUNI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

zebo-7171@mail.ru

Usmonova Nargiza To'lqin qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya. Ushbu texnika to'nalishlari talabalarining tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini takomillashtirish mazmuni, talabalarda muhandislik loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari, muhandislik kasbiga mos keladigan kasbiy ko'nikmalarga qo'yiladigan talablar keltirilgan.

Kalit so'zlar: texnik yo'nalish, takomillashtirish, loyihalash, ko'nikmalar, kasbiy kompetensiya, talablar.

**THE CONTENT OF IMPROVING IMAGINATION AND PLANNING
SKILLS IN ENGINEERING STUDENTS**

Annotation. The content of improving the imagination and design skills of students of these technical fields, the issues of forming engineering design skills in students, and the requirements for professional skills suitable for the engineering profession are presented.

Key words: technical direction, improvement, design, skills, professional competence, requirements.

Zamonaviy dunyoda yuqori darajada rivojlangan mamlakatning asosiy raqobatdosh ustunligi uning inson salohiyatidir. Ijtimoiy intellektning rivojlanishi muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishning eng muhim omiliga aylanmoqda, bunda

ta'lim esa umuman fan, texnologiya va madaniyatni takror ishlab chiqarishning yetakchi mexanizmi rolini o'ynaydi. Muhandislik - zamonaviy muhandis mehnatining o'zgaruvchan xususiyatini hisobga olgan holda, jamiyatning innovatsion salohiyatining muhim elementi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari - muhandislar - zamonaviy ilmiy texnologiyalarni ishlab chiqishga, ilmiy asoslangan texnik loyihalarni amalga oshirishga, milliy innovatsion tizimlarni shakllantirishga hissa qo'shadigan ham asosiy (tayanch) ham tasavvur va loyihalash ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

Talabani tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ta'lim faoliyati u mustaqil ravishda rejalashtirishi, amalga oshirishi va nazorat qila olishi mumkin bo'lgan tarzda tashkil etilishi kerak. Bu ta'lim jarayoniga qator umumiy pedagogik tamoyillarga asoslangan turli zamonaviy ta'lim yondashuvlarini (tizimli, samarali-kompetentli, oqilona, refleksiv- samarali) joriy etish hisobiga imkonlidir.

Mavzuli o'rganish jarayonining murakkabligi va ko'p qirraliligini hisobga olgan holda, insonparvarlik, tizimlilik, boshqaruvchanlik va maqbullik tamoyillarini, shuningdek, tartibga soluvchi, tizimni shakllantiruvchi rasionallik tamoyili, boshqalarning xilma -xilligiga mos keladigan va irrasionallik tamoyillari bilan uzviy bog'liq bo'lgan rasionallikning xilma xilligi tamoyilini ajratib ko'rsatish mumkin.

Insonparvarlik tamoyili asosiy pedagogik tushunchalarni (tarbiya, ta'lim, rivojlanish) birlashtiradi; shaxsning faol rolini aks ettiradi; intellektual, ma'naviy va jismoniy fazilatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratadi; talabani ta'lim jarayonining sifatini oqilona boshqarish sub'ekti deb hisoblaydi. Bu tamoyilni amalga oshirish ijtimoiy va ma'naviy -axloqiy muammolar kontekstida predmetli ta'lim jarayonining rasionalligini ko'rib chiqish bilan bog'liq.

Ilmiy izlanishlarning umumlashtirish bosqichida tizimlilik tamoyili qo'llaniladi, u ijtimoiy tizim sifatida pedagogik jarayonning asosiy qonuniyatlarini aks ettiradi. Tizim to'g'ri ishlashi uchun ilmiy tashkil etish ham, uni oqilona boshqarish ham zarur. Shuning uchun ta'lim tizimida yaxlitlik va integrasiyalanishga rioya qilish juda muhimdir.

Har qanday tizim, shu jumladan pedagogik tizim ham o'ziga xos "tizimli talablari" bor, ya'ni uni saqlashga imkon beradi, ya'ni aynan:

harakatlar algoritmi va dasturi;

tizimni boshqarishning ilmiy tabiati va uning elementlarini shakllantirish usullari.

Tizimli talablar haqida gapirganda, tizim ichidagi funksional aloqalar haqida unutmazlik kerak, ularni oqilona boshqarish barcha quyi tizimlarning samarali ishlashiga olib keladi.

Boshqaruvchanlik tamoyili boshqaruv ta'sirini shakllantirish va amalga oshirishda boshqariluvchi sub'ekt rioya qiladigan asosiy qoidalar, talablarni qo'llashni nazarda tutadi. Bu tamoyil mutaxassislik fanidan ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarish amaliyotida boshqaruv qonunlaridan ongli va optimal foydalanishning asosiy shakli vazifasini bajaradi. Bu tamoyil mutaxassislik fanidanni o'qitish jarayonining sifat menejmenti tizimiga quyidagi talablarni belgilaydi: barqarorlik, moslashuvchanlik, ochiqlik, rasionallik; fanni o'rganish jarayonini oqilona tashkil etishga: samaradorlik, tezkorlik, tejamkorlik, bashorat qilish; ta'lim sifatiga: standartga muvofiqligi, o'lchovlilik. Ushbu tamoyilni amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:

mutaxassislik fanidan ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini ilmiy boshqarishning uslubiy tizimini yaratish, uning tuzilishi va vazifalarini shakllantirishda tizimli-maqсадli yondashuvni amalga oshirish;

mutaxassislik fanidan ta'lim jarayonining sifatini boshqarish uchun mezonli-baholovchi bazani shakllantirish;

zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash mutaxassislik fani bo'yicha ta'lim jarayonini rasionalizasiya qilish omili sifatida va ta'lim jarayonida talabalar faoliyatini tashkil etishning talablari va usullari majmuidan foydalanish va uni boshqarish usullari sifatida.

Rasionallik tamoyili ta'lim jarayonini yaxlit va uyushgan tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi, chunki u pedagogik tizim faoliyatining ob'ektiv qonuniyatlari va zamonaviy ta'limning rivojlanish tendensiyalarini o'rnatishga asoslangan. Bu tamoyilni amalga oshirish jamiyat talablariga muvofiq ta'lim jarayonini

takomillashtirishni, yaxshilashni, yanada maqsadga muvofiq tashkil etishni o'z ichiga oladi. Bu tamoyil ta'lim jarayonining istalgan vaqtida talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini tizim sifatida loyihalashtirishga imkon beradi, shuningdek uning ishlashi va rivojlanishini ta'minlaydi. Umumiy algoritmlar, texnologik sxemalar tuzishga, davlat ta'lim standarti talablarining aniq bajarilishiga yo'naltirilgan rasionallik tamoyili innovatsion faoliyatni ta'limni, shu jumladan, zamonaviy pedagogik texnologiya birinchi navbatda yo'naltirilgan, an'anaviy ta'limning ijobiy tomonlarini saqlagan holda bu jarayonni oqilona tashkil etishni aks ettiruvchi innovatsion jarayonlarni modernizasiya qilishning eng oliy qadriyati sifatida inkor qilmaydi, balki nazarda tutadi.

Maqbullilik tamoyili tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantiruvchi barcha yondashuvlarda juda muhimdir, chunki ular talabalarni tadqiqot muammosini hal qilishning eng oqilona va maqbul usullarini topishga o'rgatuvchi asosiy narsadir. Maqbul deganda, biz tadqiqot muammosini yanada samarali hal qilishga imkon beradigan tajriba sharoitlarini tanlashni nazarda tutamiz.

Tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish uchun ushbu tamoyillarni qo'llash ularning asosiy tamoyillari quyidagicha bo'lishi kerak bo'lgan sinalgan, asoslangan usul va uslublarni joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin:

- uning asosida ta'lim mazmunining quyidagi jihatlari o'zgaradigan ta'lim mazmunining tarkibiy qismlarining oqilona kombinasiyasi tamoyili: mutaxassislik fanidanning asosiy qonunlari va tushunchalari kiradigan moddiy jihat; ideal jihat - katta mavzular va bo'limlar; yuqorida ko'rsatilgan jihatlarga muvofiq amaliy ishlarni ishlab chiqishni o'z ichiga olgan prosessual-faoliyatli jihat; ta'lim mazmunining ajratilgan tarkibiy qismlarining munosabati natijasida paydo bo'ladigan his-tuyg'ular va hissiyotlarni ko'rib chiquvchi motivasion va qadriyatli jihat;

- talabalarning maxsus tayyorgarligi darajasini talab qiladigan tadqiqot ehtiyojlarini rivojlantirish tamoyili, ularsiz ta'limning aniq maqsadiga erishish mumkin emas. Tadqiqot ehtiyojlarini rivojlantirish tamoyili talabalarda yangi, ba'zida

eksklyuziv ta'lim ehtiyojlarining shakllanishini ta'minlaydi, ularni ta'lim sub'ekti qo'yilgan maqsadga erishgandan keyingina aniqlay oladi.

Bu tamoyilni amalga oshirish nafaqat tegishli fanlar bo'yicha dasturlarni, balki amaliy darslar, o'quv qo'llanmalarini ham maxsus qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishni talab qiladi.

zamonaviy professional ta'limda alohida ahamiyatga ega bo'lgan, lekin o'qitishning maxsus uslublari yo'qligi sababli ko'pincha amalga oshirilmayotgan anglash tamoyili.

Bizning holatimizda bu tamoyil talabaning ta'lim jarayonining parametrlarini ongli ravishda anglashiga qaratilgan bo'lib, ular odatda o'qituvchi tomonidan belgilanadi. Talaba uchun bu holda nafaqat tadqiqotning traektoriyasini mustaqil tanlash, balki o'zlarining ta'lim-tadqiqot va ilmiy-loyihalash faoliyatini samarali va ongli ravishda tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassislik fanidan bakalavrlarda tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonining murakkabligi va ko'p qirraliligi o'qitishning yangi usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Bu usullardan biri bu bo'lg'usi ishlarni rejalashtirishda aniq tuzilgan reja va uni amalga oshirish mexanizmiga ehtiyoj paydo bo'lganda ilmiy-tadqiqot yoki o'quv -tadqiqot ishlarini rejalashtirishda qo'llaniladigan pattern usulidir.

Tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishda biz, birinchi navbatda, o'quv rejasi va tasdiqlangan dasturlarga muvofiq, darsning maqbul tarkibini tanlash, uni laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar mazmuniga qarab tuzish tamoyillarini takomillashtirishga e'tibor qaratamiz. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida ishlarning bajarilishini hisobga olgan holda kursning ayrim bo'limlarini yanada chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatlarini aniqlash kerak. Ham yangi, ham an'anaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning ayrim jihatlari, shuningdek, o'qitishning turli vositalari va usullarining barcha imkoniyatlaridan diqqat bilan va oqilona foydalanish masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Bunda laboratoriya amaliyoti ishini tashkil etishga zamonaviy pedagogik yondashuvlarning joriy etilishi tasavvur va

loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini yanada samarali va maqsadli amalga oshirish imkonini beradi.

Undan foydalanishning maqsadga muvofiqligi va samaradorligi shundaki, u nafaqat ta'lim jarayoni ishtirokchilarining vaqtini va kuchini tejashga, balki ish vaqtidan foydalanishni optimallashtirishga qaratilgan.

Bu jarayonlar faqat o'z ishini mustaqil tashkil qilish, o'zini mustaqil nazorat qilish va izlanish hamda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish asosida imkonlidir. Bularning barchasi kasbiy tasavvur va loyihalash ko'nikmalarining eng muhim tarkibiy qismlari bo'lib, ularning shakllanishi, u yoki bu eksperimental tadqiqotlarni amaliy bajarishda duch keladigan muammolarni sifatli, optimal tez, mas'uliyatli va shu bilan birga ijodiy hal qila oladigan mutaxassisni tayyorlash sifatini yaxshilashga imkon beradi.

Shunday qilib, laboratoriya amaliyoti doirasida tasavvur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishda bizning oldimizda tajriba o'tkazishda pragmatik, yuqori darajada tashkil etilgan, ilmiy o'ylangan yondashuvni optimal uyg'unlashtirish va uni ijodiy fantaziya, erkinlik, vazifalarni hal qilishning yangi usullarini belgilab, nostandart fikrlash qobiliyati bilan sinchkovlik bilan bajarish vazifasi turar edi. Bakalavrni tayyorlashning ta'lim tizimidagi rasional va irrashionalning oqilona va optimal nisbatlarini topish kerak edi. Belgilangan vazifalarning ko'pchiligini samarali hal etish faqat laboratoriya amaliyotining yaxshi tashkil etilgan ishi orqali mumkin bo'ladi. Bunday holda, talabalarga tasavvur va loyihalash ko'nikmalarining kasbiy va umumiy madaniy komponentlarini shakllantirish uchun va shuning uchun bitiruvchini ta'lim standartida ko'rsatilgan kasbiy faoliyatning asosiy turlariga maqsadli tayyorlash uchun sharoitlar yaratiladi: - ilmiy-tadqiqot, - pedagogik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-sonli Qonuni. www.lex.uz.
2. Axmedov A.B. Oliy ta'lim bitiruvchilari bo'lajak mutaxassislarda ilmiy tasavvur va loyihalash ko'nikmalarining mazmuni va tarkibiy komponentlarini

shakillantirish.// Mutaxassislik fanidan ilmiy – texnika jurnali Andijon, 2022. №5 B 674-680

3. Axmedov A.B. Ilmiy izlanishlar asoslari fanidan maruza mashg'ulotlari uchun qo'llanma// O'quv qo'llanma.-Andijon,2023 B 6-16

4. Туракулова, Б. Б. (2022). Повышение квалификации персонала на основе интеграции технических подразделений и производственных предприятий. *Universum: психология и образование*, (10 (100)), 8-11.

5. Zebo, T. X., & E'zoza, E. (2023). OLIY TA'LIMDA TALABALAR BILAN OLIV BORILADIGAN O'QUV-METODIK VA MA'NAViy-MA'RIFIY ISHLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 489-496.

6. Туракулова, Б. Б. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION. In *Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2022): сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 1.*—М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. (p. 154).